

ОЗОНовый СЛОЙ – ЗАЩИТная ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ

Машарипов Адамбой Атаназарович

доцент

Ургенчского государственного университета

adamboymasharipov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6657713>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

атмосфера, озон
қатлами, иссиқхона
самараси, иқлим
ўзгариши, атмосфера
ифлосланиши,
касалликлар.

ABSTRACT

Ушбу мақолада атмосфера ҳавоси, унинг тузилиши, таркиби ва аҳамияти ҳамда “Иссиқхона самарси”, атмосфера ҳавосининг ифлосланиш сабаблари ва оқибатлари, озон қатлами, унинг аҳамияти тўғрисида маълумотлар берилган.

Атмосфера представляет собой земную кору и является одним из основных источников жизни в биосфере. Атмосфера защищает все живое от вредных космических лучей, удерживая тепло на поверхности планеты.

Состав атмосферы: азот - 78,084%, кислород - 20,946%, углекислый газ - 0,034 %, аргон - 0,934 %, неон - 0,0018 %, водород - 0,00005 %.

Атмосфера состоит из нескольких слоев, структура которых расположена выше тропосферы - 10-15 км, стратосферы - 50 км, мезосферы - 50-80 км, термосферы - 80-700 км, экзосферы - 700-1000 км. Если бы не было воздушной корки, температура поверхности была +1000С днем и -1000С вечером.

Озоновый слой, который является основным защитным слоем Земли в атмосфере, расположен между тропосферой и стратосферой. Озоновый

слой атмосферы представляет собой щит, задерживающий солнечные ультрафиолетовые лучи. К сожалению, в результате природного дисбаланса на нашей планете возникает экологический риск, связанный с истощением озонового слоя. Это может привести к непредсказуемым изменениям климата в будущем, т. е. к ослаблению иммунной системы человека, увеличению числа онкологических заболеваний, замедлению роста растений.

По мнению ученых, основной причиной истощения озонового слоя является широкое применение в промышленности и строительстве способов охлаждения, огнетушителей, химикатов, содержащих галогены (хлор, фтор и бром).

Озон представляет собой газ, состоящий из молекул озона (O₃) (греч. озон),

каждая из которых состоит из трех атомов кислорода.

Хотя озона в атмосфере сейчас очень мало, его значение огромно. Он улавливает сильное ультрафиолетовое излучение, которое поглощает белок и нуклеиновые кислоты. Следует отметить, что стратосферный озон является важным климатическим фактором, определяющим кратковременные и локальные изменения погоды. Поглощая солнечное излучение и передавая энергию другим газам, озон нагревает стратосферу, тем самым регулируя свойства планетарного тепла и круговые процессы во всей атмосфере. Изменяющиеся молекулы озона образуются и разлагаются в естественных условиях, под влиянием различных факторов живой и неживой природы, и в ходе длительного развития этот процесс достиг своего рода динамического равновесия.

Ученые также называют озоновый слой «биологическим щитом». К сожалению, человеческий фактор играет главную роль в разрушении этого щита.

Выбросы от космических полетов, реактивных самолетов, автомобилей и других источников, особенно фреон в системах охлаждения, негативно сказываются на состоянии этого слоя.

Экологическому риску нет предела, поэтому он одинаков для всех. В этой связи считаем уместным остановиться на вскрытии «озоновой дыры». Причиной такого крайнего дискомфорта является также усиление негативного воздействия так называемых в науке антропогенных факторов. Это означает, что химические соединения, выбрасываемые в

атмосферу, разрушают озоновый слой, что возвращает человеку вредное ультрафиолетовое излучение. В результате дырка сверлится как дырка, из которой падает вредное излучение.

Известно, что 1% разложения вызывает 5-6% случаев рака кожи у человека. В настоящее время зафиксировано раскрытие озоновой дыры на очень большой территории в 3 000 000 квадратных километров в Северном полушарии.

Ультрафиолетовое излучение вызывает у человека ряд заболеваний, самое опасное из которых заключается в том, что оно ослабляет иммунитет организма и ускоряет развитие других заболеваний.

Причиной второй экологической бури является «парниковый эффект» из-за увеличения количества токсичных газов в нашей атмосфере, в том числе CO₂. Это приводит к небольшому повышению климата на нашей планете, что, в свою очередь, приводит к таянию ледников на больших площадях на полюсах планеты и вызывает поднятие дна мирового океана. В результате многие города, поселки и некоторые страны будут затоплены.

Что такое «парниковый эффект»? Несмотря на то, что количество азота и кислорода в атмосфере очень велико, негативное влияние нарастает. Площадь лесов, являющихся источником кислорода, стремительно сокращается. Загрязнение Мирового океана нефтепродуктами влияет на деятельность фитопланктона (микроскопических организмов, плавающих на поверхности воды). В процессе использования ископаемого топлива расходуются десятки миллиардов тонн кислорода. Эти

процессы могут привести к изменению кислородного баланса в будущем.

За последние 150 лет деятельность человека увеличила количество углекислого газа (CO₂) в атмосфере. CO₂ является краткосрочным нетоксичным растительным питательным веществом. CO₂ пропускает коротковолновый солнечный свет, но удерживает длинноволновое тепловое излучение, возвращающееся от земли. В результате возникает «парниковый эффект».

Отмечается, что средняя температура земли (+150С) повысилась на 0,8-10С. Чрезмерное использование топлива усугубляет проблему. Повышенные уровни метана (CH₄) и оксида азота (N₂O) в атмосфере усиливают «парниковый эффект».

Мировое сообщество, осознавая экологические, экономические, социальные и политические последствия изменения климата, проводит научные исследования и различные меры по его предотвращению.

Конвенция ООН об изменении климата была подписана 155 государствами на Всемирной конференции по окружающей среде и развитию в 1992 году в Рио-де-Жанейро. Конечной целью соглашения является стабилизация количества парниковых газов в атмосфере до уровня, исключая антропогенное вмешательство в климатическую систему.

Киотский протокол был подписан 10 декабря 1997 года, согласно которому отдельные государства взяли на себя обязательство по сокращению выбросов парниковых газов и принимают необходимые меры. Он

предусматривает сокращение выбросов парниковых газов до уровня 1990 года.

Загрязнение атмосферы – это изменение ее состава и свойств, негативно влияющее на здоровье человека, животных, растений и экосистем.

Источники загрязнения атмосферного воздуха: радиоактивная пыль, различные газы, различные соединения в воздухе, твердые и жидкие частицы, водяной пар. Разделены естественные и искусственные загрязнители атмосферного воздуха.

Природное загрязнение. В воздухе присутствует определенное количество пыли. Порошки бывают трех видов: минеральные, органические и космические. Минеральная пыль образуется в результате эрозии горных пород, извержений вулканов, лесных пожаров, испарения воды с поверхности моря. Органической пылью аэропланктона в воздушном слое являются также растительные и животные остатки и продукты их разложения.

В воздухе всегда присутствует водяной пар (0,01 - 4%). Кроме газообразных природных частиц, в нижних слоях воздуха встречаются и природные соединения. Это могут быть пыль и дым, сухость, иногда кристаллы морской соли, различные органические частицы и так далее. Кислород в воздухе является элементом, необходимым для дыхания растений и животных. Его количества будет достаточно в воздухе. Если это значение уменьшается до 5%, организм становится трудно дышать. Повышение концентрации углеводов (CO) приводит к физиологическим изменениям в организме человека.

Оксид углеродов является очень агрессивным газом, который при попадании в организм соединяется с эритроцитами (гемоглобином) с образованием карбоксигемоглобина, увеличение содержания которого в крови составляет 0,4%, что приводит к следующим побочным эффектам: нарушается психомоторная функция головного мозга и изменяется деятельность сердца, легких (при его 2-5% в крови), при 10-80% в крови возникают головные боли, сонливость, судороги, нарушения дыхания и затем заканчиваются летальным исходом. В городах увеличивается количество заболеваний из-за увеличения

загрязнения воздуха различными газами. Заболевания включают стойкий бронхит, эмфизему легких, различные аллергии и рак легких.

В заключение мы должны решить насущные вопросы устойчивого развития страны, защиты матушки-природы, экологии и здоровья населения, а также обеспечить чистоту атмосферы для проживания будущих поколений в экологически чистой среде. Ведь, как сказал американский метеоролог Льюис Баттан, пока человек не уменьшит дым в воздухе, вредные испарения будут уменьшать людей на земле.

References:

1. Эргашев А. Общая экология. Ташкент: Узбекистан, 2003.
2. Кудратов О. Промышленная экология. Т.: ТТЭСИ, 1999.
3. Баратов П. Защита природы. Т.: Учитель, 1991.
4. Чендлер Т.Дж. Воздух вокруг нас. - Л.: Гидрометеиздат, 1974.
5. Дж.Брюс. Атмосфера живой планеты Земля. ВМО, №735. Женева – Швейцария, 1990 год.
6. Турсунов Х. Основы экологии. Т.: Национальный университет Узбекистана, 1998.